

CIBERCULTURA E HIBRIDACIÓN CULTURAL EN COMUNIDADES VIRTUALES DEL ORIENTE BOLIVIANO

Sheyla Verónica Salinas Arrázola

PRESENTACIÓN

CIBERCULTURA E HIBRIDACIÓN CULTURAL EN COMUNIDADES VIRTUALES DEL ORIENTE BOLIVIANO

Sheyla Verónica Salinas Arrázola
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10619907>

En el artículo “Cibercultura e hibridación cultural en comunidades virtuales del oriente boliviano”, la doctoranda Sheyla Verónica Salinas Arrázola se sumerge en un fenómeno social que se ha magnificado y viralizado, por así decirlo, a partir de la pandemia COVID-19: la conformación, existencia y sentido de comunidades virtuales en tres departamentos del oriente y norte bolivianos que se caracterizan por el sentido de pertenencia e identificación común “ser cambia”. Se trata de una nueva manera de ser, de relacionarse, de presentarse que convoca a migrantes, residentes, jóvenes, mayores a través de regiones, países, continentes a través de la cibercultura.

La autora nos acerca a este fenómeno por medio de una investigación cualitativa de corte etnográfico, en la cual destaca la observación participante, la entrevista a profundidad y sobre todo, la perspectiva holística requerida para abordar el aspecto de redes constitutivo del mundo virtual.

Inge Sichra Ph.D.
DOCENTE-TUTORA

CIBERCULTURA E HIBRIDACIÓN CULTURAL EN COMUNIDADES VIRTUALES DEL ORIENTE BOLIVIANO

Sheyla Verónica Salinas Arrázola¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10619907>

Nota de la autora

La presente investigación está elaborada en el marco del Doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad Mayor de San Simón, como resultados de avance de investigación doctoral, en el área de Psicología, con mención en Psicología Social bajo la línea de investigación de relaciones interpersonales, género y psicología social. No presenta conflictos de interés.

Correo electrónico svsalinasarrazola@gmail.com

1 Lic. en Psicología. Lic. en Ciencias de la Comunicación Social. Mgr. en Administración de empresas con mención en Recursos Humanos. Mgr. en Procesos de información y comunicación. Candidata a doctora en Ciencias humanas.

Resumen

Las comunidades virtuales se han constituido en un espacio de interacción con una construcción mental que sobrepasa barreras de localidad, tiempo y presencia con la generación de nuevas formas de relacionamiento, nuevas maneras de comprender lo cotidiano, de compartir vivencias, tradiciones, mitos y ritos en una cibercultura en la que se entremezclan identidades, creencias y formas de ser y de sentirse. En redes sociales se pueden encontrar varias comunidades del oriente boliviano, Beni, Pando y Santa Cruz. A partir de las mismas, se encuentran comunidades que enlazan la procedencia de estos departamentos como lugares de origen con experiencias de vida como la migración o la ascendencia relacionada con otros países y otras culturas dando como resultado ejemplos de hibridación cultural que tienen en común el sentido de pertenencia e identificación común “ser camba”. En la cibercultura de las comunidades virtuales se presentan estas nuevas formas de ser y sentirse en un espacio virtual con seguidores que se conectan en la red y se desconectan de los lugares en los que viven intermitentemente, y que, a su vez, como miembros manifiestan su agrado, su encanto, comparten con otros seguidores imágenes, videos, historias, memes, con las que se sienten identificados y sienten que los representan.

Palabras Claves: cibercultura, comunidad virtual, hibridación cultural, identidad, redes sociales.

Introducción

Los tiempos de Pandemia por Covid 19 modificaron los escenarios y formas de comunicación. El relacionamiento social ha cambiado indudablemente al no poder darse los encuentros presenciales como resultado del aislamiento y el distanciamiento físico social, con lo que la necesidad emocional de conexión virtual se vio reflejada en los indicadores de usos de Internet y teléfonos celulares que se han incrementado. De igual manera se observa un crecimiento en la participación en redes sociales e interacción en comunidades y entornos virtuales.

La problemática de estudio parte de la consideración de que en Bolivia existen varias comunidades virtuales del oriente en las que se comparte la cultura regional a pesar de que en muchas de las localidades no se cuenta con un acceso a Internet, o este es limitado y existen brechas digitales dadas por las condiciones de la conectividad.

Por otra parte, las condiciones económicas, de salud, educación, posibilidades laborales en las comunidades rurales han generado la migración del campo a las ciudades, a otros departamentos y otros países. Sin embargo, la distancia de residencia no ha significado la desconexión con la comunidad y más bien se han generado tribus virtuales en las que los miembros simbólicamente enlazan su pertenencia a nuevas locaciones con sus lugares de origen, creando así nuevas formas de ser, trinitarios en alemán, cruceños catalanes y menonitas modernos que acceden a internet para mostrar su cultura, creencias y tradiciones como fruto de esas interacciones interculturales.

En ese sentido, el objetivo de este artículo es determinar los elementos de la comunidad virtual que contribuyen a la construcción de la identidad de los miembros que la componen. La investigación se planteó las siguientes interrogantes ¿Cuáles son las características de las comunidades virtuales del oriente boliviano? ¿En la cibercultura, qué elementos contribuyen en la construcción de la identidad?

Referencias al estado del arte

Campos García (2002) señala que la percepción de la cotidianidad y espacios de interacción cultural y movilidad son simbólicos y existe una estetización de la vida diaria. Surgen inéditas formas de producción de comunicación artística, sonidos e imágenes en un contexto geográfico y cultural que responden a realidades sociales concretos y se presentan en comunidades diversas en el ciberespacio, siendo el centro de su interés la conectividad y como emergen las interacciones en la virtualidad como subculturas de conexión, redes de “fraternidad interconectada” denominando a estos espacios “nuevas aldeas de actividad”.

Moreno y Suárez (2010) se refieren a una nueva cultura en “comunidades virtuales” con novedosas categorías de tiempo y espacio en las que se conectan y desconectan de lugares concretos que se constituyen en contextos flexibles de participación en función de sus deseos y necesidades. Refieren la transformación de estructuras sociales y formas de relacionarnos en una nueva cultura en línea de nuevas percepciones de tiempo y espacio con relaciones frágiles.

Por su parte, Vivanco G. Gorostiaga J. (2017) señala las nuevas tecnologías de comunicación como instrumentos de promoción de encuentros interculturales que contribuyen a la generación de nuevos sentidos colectivos, de representación de la realidad de ser y estar en una nueva cultura digital.

Edgar Gómez Cruz (2022) refiere una cultura digital en la que las personas están inmersas desde que abren los ojos con sus primeras actividades cotidianas hasta que se van a dormir, repitiendo este hábito junto a otras actividades porque se considera a las tecnologías como parte de lo que somos, por lo que implican en las relaciones interpersonales, y no sólo como herramientas que usamos.

Por otra parte, la investigación de Ninova (2008) plantea que las personas cuentan con contactos en diferentes países con lo que se ha globalizado la red relacional sin dejar de lado la referencialidad de lo local en los procesos de interacción interpersonal y grupal.

En ese sentido, Rodríguez Santos (2017) refiere a que en la identidad personal existen nuevas articulaciones fruto de un proceso continuo de relacionamiento social y el sentido de pertenencia cultural se da por autodefinición y atribución en contraste e identificación con otros.

Carlos Arcila Calderón (2010) investigó la identidad en entornos virtuales con el objetivo de conocer cómo se presenta a “sí-mismo” un sujeto y cómo se comunica la identidad y la relación con la alteridad. Realizó un análisis de las relaciones en interacciones virtuales y enunciados identitarios, “el sí mismo” en presentaciones personales, producción de identidad mediante “máscaras” y la relación que se establece con “el-otro”.

Moebus Retondar, A. (2008) citando a García Canclini, señala que desde miradas antropológicas o etnohistóricas existen formas de entender hibridación como ser mestizaje, sincretismo, transculturación, criollización. Según Moebus Retondar (2008: 39), García Canclini plantea que el concepto de hibridismo cultural resulta de fusiones culturales o mediáticas, teniendo en cuenta así aspectos tecnológicos y sociales que generan un proceso de intercambio y entrecruzamiento de prácticas que existían de manera separada y al combinarse generan nuevas conexiones que se basan en “el principio de la interculturalidad y en la convivencia de temporalidades transhistóricas”.

García Cantero (2012) plantea que en la virtualidad se entremezclan lo físico y lo digital, lo real y lo imaginario y lo público y lo privado con lo que las identidades se diluyen y son una construcción narrativa.

En esa misma línea, Turra, Garrido, Pérez, Llanquinao y Merino (2014), teniendo en cuenta el enfoque de identidades espaciales de Proshansky, señalan que existe un proceso de construcción discursiva de identidad con espacios culturales recreados en nuevos contextos, con lo que el lugar de origen es un referente de identidad étnica y a su vez implica un constructo cognitivo y social para la adaptación.

Metodología

La metodología fue cualitativa, empleando la revisión documental como técnica de recopilación de información. Se utilizó el método etnográfico en la adaptación de etnografía digital con la revisión de interacciones y publicaciones en redes sociales y entrevistas en profundidad virtuales mediante la plataforma de zoom.

Población, muestra y muestreo

Para la delimitación del objeto de estudio, se partió de la revisión de datos estadísticos sobre la conectividad en Bolivia en las páginas de Yi Min Shum Xie (2021) y ATT (2021) con lo que se enfocó en Facebook como la red con más usuarios en Bolivia.

La población del estudio consideró las comunidades que vinculan a los seguidores del oriente “Soy Beniano”, “Beni historia y patrimonio” “Santa Cruz de Antaño” “La ciudad de los anillos” “Soy Pandino C... y de corazón” “Pando Antiguo. Fotos e Historias de AYER Y DE HOY”.

Durante las entrevistas, los participantes que radican en diferentes países mencionaron otras que visitan y los vinculan con residentes en el extranjero como “Cambalanes cambas catalanes”, “Cambas en Estados Unidos”, “Cambas en USA”, “Cambas por el mundo”, “Cambas en Europa”, “Cambas benianos por todo el mundo”, “Camba pandino”, “Movimas en el mundo”, “Lorenzan@ en todo el país y el mundo”. “Rescatando la cultura”.

El método de muestreo fue de conglomerado por bola de nieve, teniendo en cuenta dentro de Facebook las comunidades virtuales de Santa Cruz, Beni y Pando pues a pesar de la disparidad de acceso a Internet en estos tres departamentos corresponden a la zona oriental de Bolivia.

El criterio para la definición de la muestra fue causal, primando el azar, ser miembro de comunidades virtuales del oriente boliviano y la voluntariedad de participar del estudio. Los participantes siguen una página y esta les sugiere otras similares en las que están sus amigos

por lo que los entrevistados conocían o eran miembros de más de una comunidad. De este modo, por bola de nieve se llegó a 12 seguidores de las comunidades virtuales. 4 de cada departamento. Las edades de los entrevistados están entre los 24 y 55 años.

Diseño y Preparación de instrumentos

Los instrumentos utilizados fueron el diario de campo con la revisión y registro de las comunidades virtuales y guía de entrevistas. Las técnicas empleadas fueron la revisión documental y la entrevista a profundidad.

La revisión documental de las comunidades virtuales consideró los meses de enero 2021 a junio de 2022 y las entrevistas con los seguidores se realizaron de junio 2021 a junio 2022.

En cuanto a las entrevistas, la guía de entrevistas se generó a partir de la definición teórica de redes comunitarias de Rengel Meneses en Saforcada y Castella (2008). Se enfocó en los siguientes aspectos: pluralidad y diversidad de los miembros, multimodalidad o multidimensionalidad de las intervenciones en la comunidad, interrelación, dinámica de las relaciones, construcción colectiva, participación y compromiso, diversidad y particularidad, puntos de tensión y de negociación, construcción y reconstrucción, intercambio de experiencias, información y servicios, co-gestión, democratización de conocimientos y poder compartido, afectividad filiación y solidaridad, flexibilidad y sentido de pertenencia.

A partir de estas temáticas principales, se incluyeron preguntas respecto a los temas de interés de los participantes en la revisión de las publicaciones, motivos de participación, páginas que revisan y comunidades en las que interactúan en virtualidad. De igual manera, se consultó si la conexión en red generó encuentros o actividades presenciales y sobre las reglas de relacionamiento. En relación a la identidad, se incluyeron preguntas sobre cultura, tradiciones y sentido de pertenencia.

Se definió como criterio de saturación para suspender las solicitudes de entrevistas y el cierre de la indagación durante el relevamiento cuando se observaron respuestas que se fueron repitiendo.

Procedimiento de levantamiento de datos

Las entrevistas iniciaron con un acercamiento mediante mensajes por Messenger o WhatsApp para coordinar la sesión virtual. Cada entrevistado refirió a otro miembro de la comunidad que consideraba que podría colaborar brindando información desde su experiencia.

En cuanto a la revisión de redes sociales, se realizó la solicitud para unirse a grupos y en caso de detectarse nuevas páginas que fueran mencionadas por los entrevistados se las empezó a seguir. Se llevó un diario de campo con notas de la revisión realizada.

Análisis y procesamiento de la información

Al concluir cada entrevista, se procedió a resumir la discusión y realizar esquemas de las temáticas analizadas y la relevancia que se dio a las mismas categorizando las respuestas obtenidas se analizaron videos, e imágenes que comentaban que les resultó más llamativa de las publicaciones de las comunidades que siguen, también los relatos en relación a sus experiencias y percepciones en estos espacios.

Cabe indicar que cada sujeto que fue entrevistado proporcionó un consentimiento informado verbal que fue grabado con una cláusula de confidencialidad sobre el uso exclusivo de la entrevista para fines académicos.

Para el análisis e interpretación de los datos se realizó la transcripción de las entrevistas, y se relacionaron los resultados con la información del diario de campo de las publicaciones en las comunidades virtuales.

En cuanto a la categorización y codificación de la información, se identificaron subcategorías que se relacionaron y se presentan en relación con la construcción de identidad en las comunidades virtuales y la expresión de realidades con una articulación en torno a sentirse o definirse como cambas.

Resultados

Las comunidades virtuales se constituyen en espacios de interacción y encuentro entre personas que comparten sus experiencias, vivencias, necesidades, creencias, sin que sea una limitación el lugar geográfico de residencia, puesto que al vivir fuera de las ciudades de origen o en otros países, estas páginas les permiten ser parte de aquello que añoran, su tierra, su gente, sus costumbres.

En ese sentido, emerge una cibercultura con comunidades situadas en la virtualidad, etnicidades construidas en el imaginario de pobladores de nuevas regiones con una identidad en proceso de construcción permanente por un proceso de socialización en los que se definen los unos y los otros a partir de la semejanza de decirse “cambas” sin que esto signifique un departamento en concreto o una localidad en particular. En muchos casos, es una comunidad en la que bolivianos de otras regiones participan al estar en el extranjero.

Los principales hallazgos sobre la identidad virtual se relacionan con un escenario en el que las interacciones presenciales están unidas con las virtuales.

La participación en comunidades virtuales está mediada por la subjetividad individual y colectiva.

Las relaciones de la interacción virtual y presencial parten de un sentido de pertenencia, una identificación identitaria que califica lo que es o no un cambia.

En las redes sociales, cada miembro participa por lo que existe una co-construcción de la historia. Las comunidades virtuales se constituyen en espacios para la digitalización de la memoria histórica y valorización de la cultura.

Co-construcción de realidades

El espacio físico es presentado en las comunidades virtuales con imágenes de las regiones de origen, los miembros aportan con fotografías de antaño que digitalizan y comparten generando comentarios de los seguidores

sobre la época, las experiencias vividas en ese lugar y como han ido modificándose los espacios del área o lo que actualmente se puede apreciar ahí.

Se observa que el espacio físico también tiene una connotación de referencia que se relaciona con el espacio virtual en el caso de los miembros que no se encuentran en los departamentos o en el país y muestran sus realidades en otros contextos. En la figura 1, se aprecia un miembro del grupo “Soy beniano” cantando música beniana en Japón, pensando en la proximidad de la “Chope pesta” con lo que lleva a ese lugar en el que vive la música de su lugar de origen y para la interpretación es compartirla con los músicos de ese país en los ensayos previos para la grabación.

Figura 1 *Publicación de un miembro de “Soy Beniano”*

Nota: Publicación 30 de marzo de 2022 en Facebook <https://www.facebook.com/SoyBeniano/videos/643731323396881>

En el caso de las comunidades virtuales de poblaciones rurales, se pudo observar la valoración del espacio físico en relación a la ausencia de conectividad, las grandes distancias entre una y otra comunidad, malas condiciones carreteras y vías lacustres provisionales, improvisadas o con posibilidades de acceso temporales que han dado lugar a las modificaciones de la cotidianidad. Se observa a Gerardo, el menonita youtuber que comparte historias de “Beni Historia y Patrimonio” aunque vive en el área rural de Santa Cruz. Se lo ve en sus videos en Facebook y Tik Tok subiendo a unas antenas, explica su uso de datos para estar conectado, se lo ve cruzando un puente que en un extremo es Beni y en el otro Santa Cruz, mostrando el lugar en el que vive y lo que es su realidad en un espacio virtual.

La co-construcción de la realidad es visible en la página “Trinidad Mi Ciudad Natal-Meine Heimatstadt” creada para mostrar aspectos culturales y paisajes de esta ciudad del Beni tanto a bolivianos como a las amistades que su autor ha generado en su época de residencia en Alemania. Esta realidad compartida se expresa con textos en alemán en las imágenes de Trinidad y en español de fotografías de Alemania.

De igual manera “Cambalanes cambas catalanes” presenta historias de cruceños migrantes que en Barcelona viven las tradiciones y costumbres de Santa Cruz en España. Se observan costumbres catalanas y actividades en las que se aprecia nuevas formas de vivir el día a día, como se realiza un curso cruceño en Barcelona y como se tiene relación con lo que sucede con los cambas ahora en otros contextos narrando lo que ven que sale de Santa Cruz y se vive en otras regiones como, por ejemplo, informando sobre cómo el achachairú se cultiva y comercializa desde Australia hasta otros países.

Muchas poblaciones han lidiado con esta falta de comunicación siendo en algunos lugares aún vigente el uso de la radio para lo cual deben solicitar frecuencias o acceder a las de la comunidad para informarse, comercializar sus productos o salir de su comunidad y vincularse con otras poblaciones.

Relación entre redes sociales

Se pudo observar que en Bolivia existen más conexiones móviles que habitantes. Según datos de Yi Min Shum Xie (2021), la población total es de 11.75 millones de habitantes y existen datos de 12.16 millones de conexiones móviles, el equivalente a un 103.5%. De igual manera, a partir de esta referencia se pudo determinar que la red social con mayor participación es Facebook por lo cual el análisis se realizó en la misma.

Figura 2 Datos estadísticos de la situación digital en Bolivia el 2021

Nota: Fuente: Yi Min Shum Xie (2021) <https://yiminshum.com/redes-sociales-bolivia-2021/>

A partir de la creación de páginas y de comunidades en redes sociales, se aprecia que existe una interacción entre varias de ellas, por ejemplo “Cambalanes cambas catalanes” se relaciona con Santa Cruz de Antaño, páginas de noticias, periódicos, y otras con miles de miembros y seguidores.

En páginas como “Cambas en USA” se observa la relación con comunidades de mujeres artesanas que ofrecen sus productos y los comercializan

en estos espacios que les permiten salir de su población y generar ingresos a sus familias. También se realizan publicaciones en las que se muestra cómo se han creado negocios en Estados Unidos, restaurantes, o comida a pedido con gastronomía típica cruceña como es el caso de “Cotoca Bakery” fusionando el idioma y origen de comida tradicional en una panadería.

Las páginas de Beni y Pando también muestran su relación entre comunidades virtuales con publicaciones de noticias, medios de comunicación o creaciones de influencers youtubers o de Tik Tok.

En “Soy Beniano” se repostean publicaciones de la comunidad “Rescatando la cultura”, página de Riberalta que hace referencia a otras culturas presentes en el departamento del Beni. Tal es el caso de la comunidad japonesa que está presente en Santa Cruz, Beni y Pando.

Otras páginas que son reposteadas son por ejemplo la de la comunidad “Inmigración Japonesa en Beni y Pando-Bolivia” en la que se observan publicaciones como del festejo de los “Nikkeis del mundo”, terminología que los identifica como descendientes japoneses y cuenta con una Fraternidad Nikkei de Guayaramerín que se presenta en una Feria cultural para la celebración del día del Beni dando a conocer cómo se preservan su cultura y tradiciones en Bolivia como parte de las actividades que se organizan desde el Centro Cultural Boliviano Japonés de Riberalta, que fue la primera asociación japonesa en Bolivia.

Etnicidad construida

Las expresiones observadas y las entrevistas dan cuenta de la expresión “el cambia nace donde quiere”.

“Soy Pandina, soy cambia, aunque mi certificado de nacimiento diga Sucre Oropeza”.

“Soy Movima, soy beniana y aunque nací en Trinidad, me identifico con Santa Ana de Yacuma, soy cambia beniana”.

“Soy cruceño, soy camba, nací en Cochabamba como la canción dice, soy un camba que vive en Cochabamba, pero como mis padres son de Santa Cruz yo soy de allá”.

La existencia de una brecha digital por regiones y sectores de la población, falta de acceso a conectividad para generar mejores canales de comunicación y participación social de los pobladores dan lugar a que los ciudadanos se trasladen a otras ciudades para estudiar o trabajar. Tal es el caso de la entrevistada a quien por este motivo nunca vivió en la ciudad donde nació, Sucre, ya que sus padres con ascendencia cruceña se fueron a Cobija.

Una situación similar se observa en zonas fronterizas en Pando, en las que los pandinos hablan portugués y cruzan un puente según sus necesidades pues en Brasil les ofrecen mejores condiciones. Por ejemplo, creación de ciudades universitarias en Brasil, o estudiantes brasileños que acuden a Bolivia para estudiar en la Universidad Amazónica de Pando y viven en una ciudad fronteriza de Brasil.

En el caso de Beni y Santa Cruz, se observa que se utilizan las comunidades virtuales para favorecer la puesta en marcha de ofertas relacionadas con dar a conocer sus emprendimientos a sectores de producción relacionando a los pobladores con sus necesidades para potenciar acciones que les den soluciones específicas. Es el caso del joven menonita que muestra el trabajo de su madre y de su familia, sus costumbres, y la realidad de las denominadas “comunidades de menonitas modernos”. “Gerardo menonita” como él se autodenomina en Facebook, YouTube y Tik Tok, se dice camba de corazón y muestra sus tradiciones y cultura, al igual que los idiomas que hablan por su ascendencia.

Existen 36 etnias en Bolivia, según la Constitución del Estado Plurinacional, camba no es una de ellas. Ser camba es una construcción social que va más allá de una pertenencia a una etnia en particular y responde a un proceso de identificación social y personal.

Formas de interacción en línea

A partir de la participación en comunidades virtuales, surgen nuevas formas de interacción entre los miembros que se reencontraron a partir de publicaciones, videos e imágenes de antaño compartidas en estos espacios.

Los tiempos de pandemia generaron con el encierro nuevas formas de relacionarse desde la virtualidad que, en el caso de personas adultas mayores, fueron las primeras experiencias. “En Pando te vendían el celular ya con la aplicación de Facebook instalada así que solo había que registrarse”. El uso de las redes sociales como espacios de aprendizaje y socialización es visible cuando va más allá de la comunidad virtual en la que participan y comparten sus propias creaciones desde sus páginas personales desde las que tienen como seguidores a quienes los conocen en persona, pues de otro modo, no llegarían a verlas ya que no son públicas. “La maestra, que creo que fue profesora de muchas generaciones, aunque es mayor, aprendió a crear videos y nos comparte historia de Pando, todos revisamos su página y a veces la repostean en los grupos”.

La migración, unida a las situaciones de cuarentena, generó nuevos encuentros y desencuentros. Permite informarse sobre las condiciones de vida de su comunidad espacial de origen estando en un nuevo lugar de residencia. Se presentan fotos y videos desde los lugares en los que actualmente residen mostrando como recuerdan y festejan celebraciones de su tierra natal.

Pandinos en otros países crearon espacios para compartir como es ser un Pandino desde donde les toca estar. Las comunidades permiten conocer e informarse sobre historia, tradiciones y noticias, datos que de otra manera no los vería porque los medios de comunicación de Bolivia en otros países muestran lo que sucede en el eje troncal y no así en poblaciones rurales.

“Mi madre desde Estados Unidos se comunicaba con sus amigas de la infancia de Santa Ana de Yacuma, que ahora viven en Trinidad, Cochabamba o en otros países... las pudo “encontrar” si vale el término desde fotografías en las que sus amigas la mencionaron, fue una alegría

saber que estaban bien, y fue triste saber cuántos se enfermaron y partieron”.

Se crean comunidades como grupos públicos o privados que permiten la comunicación para estar conectados o generar mecanismos de apoyo y solidaridad con aquellos que están en áreas rurales en las que el uso de la radio sigue siendo útil entre estancias distantes y comunidades alejadas de señal de internet.

En el caso de personas de la tercera edad del Beni, significó descubrir beneficios de comunicación con el exterior al costo de los datos para la conexión sin cobro por tiempo de las llamadas. O en el caso de personas que viven en el campo, de la necesidad de comunicarse con un contacto para que ayude con la coordinación de un horario y una frecuencia empleando la radio sin posibilidad de privacidad, ya que todos pueden escuchar los mensajes que se emiten.

“La comunidad de cambas en USA fue un espacio útil para informarnos sobre trámites, a quiénes contactar, cómo enviar ayuda, remedios y comunicarse para quienes de otra manera no tenían cómo”. Se generan espacios para la compra venta de productos que llegan de Santa Cruz a Estados Unidos, apoyo entre madres cruceñas, intercambio de información y ayuda para la oferta de servicios y emprendimientos de comunidades rurales que se llevan a la ciudad y se exportan.

“Hay cambas en Chile, Australia, Argentina, en varios lugares, la comunidad “Cambas benianos por todo el mundo” nos ayuda a estar informados de las cosas que pasan en las comunidades rurales que no tienen voz y que muestran nuestras fiestas, tradiciones, noticias y nuestra realidad”. Las publicaciones de páginas de medios de comunicación de Riberalta, o Guayaramerín son reposteadas en comunidades donde los miembros residen en el extranjero y tienen familiares en el Beni. Las familias crean sus grupos en WhatsApp y en Facebook de modo que puedan acceder a la comunicación con videoconferencias o llamadas por Messenger que son más accesibles que las de telefonía celular.

Surge la interacción intergeneracional, jóvenes que crean contenidos para que personas de otras épocas se encuentren, se etiqueten y compartan sus fotos digitalizando sus memorias. “Con la muerte de varios familiares, el ver actividades del pueblo le dio a mi padre una nueva vida, le dieron ganas de volver a su comunidad, acompañé a mi padre y conocí lo que antes solo había visto en la virtualidad... rompí mis estereotipos del jocheo de toros y viví la fiesta con otros ojos, no es igual ver los videos que estar ahí, y nunca hubiéramos vuelto de no ser por estos grupos en los que sentimos la emoción de ser benianos”.

También se da la interacción virtual que genera nuevas amistades o encuentros presenciales o virtuales a partir de ser de la comunidad que vive en otros países y se generan lazos de solidaridad y encuentro.

“Ser cruceño y vivir fuera te hace añorar las costumbres, la comida, la alegría de ser camba, pero, a partir de estas comunidades, uno se puede relacionar, aunque de otra manera, e integrarse a nuevas comunidades. Vivir en otro país puede ser duro, extrañas a los tuyos, estos espacios permiten que te encuentres o que conozcas a cambas como tú”... “tus hijos ya son de Barcelona y ver estas páginas permite que ellos conozcan de sus raíces sin dejar de ser quienes son, porque ahora somos de este lugar también y vivimos las fiestas de esta región sin olvidar de dónde venimos.”

Discusión y conclusiones

Como se ha podido ver en los hallazgos, surgen nuevas temáticas de investigación que se enfocan en los nuevos espacios y sentidos de pertenencia que se han construido en redes sociales teniendo en cuenta la disparidad y niveles de conectividad diversos en el oriente boliviano tanto en las diferencias de áreas urbanas y rurales para el acceso a Internet como las distancias entre los miembros. Estos no están necesariamente en el país, de modo que visualizan sus vivencias en entornos en los que se mezcla su cultura de origen con la del lugar en el que viven con lo que añoran, lo que quieren mostrar, lo que sienten en relación a sí mismos y los otros.

En redes sociales se observa la interacción de comunidades que interconectan sus lugares de origen con las localidades a las que han migrado o con las que se identifican. La ubicación física concreta no es un limitante para formar parte de un colectivo humano Campos García (2002).

Este artículo aporta a la comprensión de la construcción de identidad en redes sociales considerando que las personas que viven en estas regiones tienen una brecha digital que limita su participación y existen distancias físicas de consideración entre poblaciones.

Las comunidades virtuales crean nuevas formas de situarse en el mundo, que cada persona entienda su realidad y su contexto. Se modifican las interacciones con los que están alrededor en función de la conectividad. Existen zonas en las comunidades rurales en las que, si una persona requiere estar conectada, se debe alejar. Las conexiones no siempre significan interacción, pues en las comunidades rurales tienen que moverse y buscar señal para mostrarle al mundo lo que hacen con lo que se desconectan de su entorno, tienen que buscar señal para enviar las señales de su cotidianidad.

A veces el que está al lado, está más lejos que el que está en este grupo con el que se identifican. Las personas refieren que estando en otros países o en otros departamentos, necesitan saber de sus lugares de origen y esto los lleva a vincularse a comunidades virtuales en redes sociales a partir de las cuales puede establecer el contacto con otros ciudadanos del oriente, otros cambas. Esto puede significar el encuentro con nuevas culturas en las que los miembros de la comunidad virtual se incorporan físicamente como es el caso de la comunidad “Cambalanes, cambas catalanes”.

La identidad cambia resulta de una construcción social intersubjetiva, es vivida en las comunidades virtuales a partir de la memoria histórica en la que participan los miembros contribuyendo en la gestión del patrimonio y del conocimiento con el material familiar que es digitalizado, como es el caso de fotografías antiguas que son comentadas y se añaden historias sobre recuerdos y experiencias relacionadas con esa imagen.

Las redes sociales en el oriente permiten una relación transgeneracional en la que los miembros crean y comparten contenidos, aprenden a utilizar sus celulares y programas para llegar a otros. Los jóvenes cuentan la historia desde la transmisión familiar y vivencias y van recreando sus experiencias y contexto en memes.

Las comunidades virtuales son espacios de solidaridad, encuentro y participación social con críticas, chistes, y formas de ser que se expresan según la región con un lenguaje coloquial y cercano que expresa su orgullo de ser cambas, de ser benianos, pandinos, cruceños. Los que provienen de áreas rurales señalan primero las provincias cuando se identifican, indican que son por ejemplo de Reyes, Riberalteños, de Moxos, Movimas o Guarayos primero, luego indican ser de Beni, Pando o Santa Cruz. Pero todos coinciden en que son cambas. En la cibercultura, las tradiciones, costumbres, mitos y ritos de las comunidades rurales se muestran al mundo desde la mirada de los actores que no necesariamente comparten un lugar físico de encuentro.

En concordancia con lo planteado por García Cantero J. (2012), existe hibridación de comunidades reales e imaginadas. Se fusionan costumbres de una cultura con otra y se difunden las vivencias personales y familiares en redes sociales que son espacios de afectividad, encuentro, re encuentro, y también de crítica y negociación. La hospitalidad del cambia trasciende su tierra y este es el valor que enfatizan que presentan en sus comunidades virtuales.

Las comunidades virtuales son un repositorio vivencial de historias del pasado y actuales que presentan canciones, naturaleza, arte, y creaciones características de su identidad del oriente boliviano para que sus descendientes en otros lugares conozcan como es ser beniano, pandino y cruceño.

Referencias

- Arcila Calderón C. (2010). *La presentación del sí-mismo en los entornos virtuales. Comunicación, alteridad e identidad en chats, blogs y redes sociales*. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Sociología. Madrid.
- Campos García J. L. (2002). Comunicación, comunidades y prácticas culturales en la cibercultura. *Razón y palabra* Número 27. Universidad de Sevilla, España. <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n27/jlcampos.html#jc>
- Gómez Cruz E. (2022). *Tecnologías Vitales Pensar las culturas digitales desde Latinoamérica*. Primera edición. Universidad Panamericana. México.
- García Cantero J. (2012). Identidad digital: Identidad híbrida en la era “post-PC. *Revista de Pensamiento, Sociedad y Tecnología TELOS* 91. Pág. 1/10. Abril-junio. Fundación telefónica Madrid. <https://telos.fundaciontelefonica.com>
- Moebus Retondar, A. (2008). Hibridismo cultural: ¿clave analítica para la comprensión de la modernización latinoamericana? La perspectiva de Néstor García Canclini *Sociológica*, vol. 23, núm. 67, mayo-agosto pp. 33-49 Universidad Autónoma Metropolitana. México. https://www.researchgate.net/publication/262743776_Hibridismo_cultural_clave_analitica_para_la_comprension_de_la_modernizacion_latinoamericana_La_perspectiva_de_Nestor_Garcia_Canclini
- Moreno Mínguez, A. y Suárez Hernán, C. (2010). Las comunidades virtuales como nuevas formas de relación social: Elementos para el análisis. *Especulo. Revista de estudios literarios*. Universidad Complutense de Madrid. <http://www.ucm.es/info/especulo/numero43/covirtual.html>
- Ninova, M. (2008). Comunidades, software social e individualismo conectado. *Athenea Digital*, 13, 299-305.

<http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/460>.

Saforcada E. Castella J. (2008). *Enfoques conceptuales y técnicos en Psicología Comunitaria*. Paidós. Tramas sociales. Buenos Aires.

Rodríguez Santos E. F. (2017). *Identidad étnica y redes sociales: El debate identitario en las comunidades afrodescendientes de Orkut en el contexto del censo demográfico brasileño de 2010*. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información.

Turra, Garrido y col. (2014). El rol del espacio recreado en la construcción discursiva de identidad. *Alpha* N° 38. pp. 155-172. Universidad Católica de Temuco. Chile.

Vivanco G. Gorostiaga J. (2017). Cultura digital y diversidad: perspectivas de discursos de políticas tic-educación. *Cuadernos de Pesquisa* v.47 n.165 pp.1016-1043 jul./set.

Yi Min Shum Xie (2021) <https://yiminshum.com/redes-sociales-bolivia-2021/>